

Niels Andereggs und Annette Koechlin

Inklusiver Mathematikunterricht konkret

Das EU-Projekt «KeyCoMath» in der Schweiz

Zusammenfassung

Der folgende Beitrag diskutiert die Frage nach gutem Mathematikunterricht in einem inklusiven Unterrichtssetting. Dessen Entwicklung steht im Zentrum des EU-Projektes «KeyCoMath», welches in der Schweiz in Form eines «Think Tanks» zwischen Praktikerinnen und Praktikern und Forschenden umgesetzt werden soll. Gesucht werden Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen/-pädagogen, welche ihren Mathematikunterricht im Sinne der natürlichen Differenzierung und der Lernseitigkeit gemeinsam weiterentwickeln und sich in einem Netzwerk austauschen wollen.

Résumé

Cet article traite de la question d'un bon enseignement des mathématiques dans le cadre d'un enseignement inclusif. Son développement occupe une place centrale dans le projet de l'UE «KeyCoMath»; lequel devrait être mis en œuvre en Suisse sous la forme d'un laboratoire d'idées entre praticiennes et praticiens et chercheurs et chercheuses. Des maîtres de classes et des professionnel-le-s de l'enseignement spécialisé se déclarant prêts à développer ensemble un enseignement des mathématiques orienté vers l'apprentissage différencié et à échanger au sein d'un réseau seront sollicités.

Die schulische Integration ist in der Schweiz zumindest auf der organisatorischen und politischen Ebene angekommen. Das integrative Schulmodell gilt als «normal»: «Zurück zum separativen Schulsystem will (fast) niemand mehr» (Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 11). Sehr viel anspruchsvoller als der organisatorische Aspekt mutet jedoch die Frage nach der pädagogischen Umsetzung an. Und hier scheint die integrative Normalität sehr viel weniger normal zu sein. Ahrbeck (2012) schreibt in seiner eher integrationskritischen Schrift, dass zu bedenken sei, «dass schulorganisatorische und -strukturelle Vorgaben nicht per se pädagogisch wirken» (S. 41) und meint: «Wie er genau aussehen soll, der Unterricht, der nunmehr wirklich allen Kindern gerecht wird, dazu gibt es bisher nur begrenzte Erfahrungen» (ebd., S. 51).

Hier setzt das Projekt «KeyCoMath» in der Schweiz an. Es will die Erfahrungen von Lehrpersonen und von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sammeln, vernetzen und daraus Rückschlüsse für die Theoriebildung ziehen.

Im Folgenden wird zuerst kurz das gesamteuropäische Projekt vorgestellt, danach werden die einzelnen Elemente des schweizerischen Projektes diskutiert und schliesslich wird zur Teilnahme am Projekt aufgerufen.

Das EU-Projekt «KeyCoMath»

Das Projekt «Developing Key Competences by Mathematics Education (KeyCoMath)»² ist ein Projekt der Europäischen Gemeinschaft im Programm «lifelong learning» und steht unter der Leitung von Prof. Dr. Volker

¹ Das Schweizer Projekt wird von Ursula Duss, Prof. Dr. Peter Gallin und Niels Andereggs (Projektmanager) geleitet und ist an der Schule Rottenschwil angesiedelt.

² vgl. www.keycomath.eu

Ulm von der Universität Bayreuth. Das Projekt hat zum Ziel, didaktische Konzepte, Lehr- und Lernmaterialien sowie Beurteilungsmethoden eines offenen, entdeckenden Mathematikunterrichtes zu entwickeln. Zudem soll die Entwicklung der folgenden Kompetenzen der Lernenden begünstigt werden:

1. Mathematische Kompetenz
2. Kommunikation in der Muttersprache
3. Digitale Kompetenz
4. Das Lernen lernen
5. Soziale Kompetenzen
6. Kompetenz der Eigeninitiative

In acht verschiedenen Ländern³ werden innerhalb des Gesamtprojektes einzelne Teilprojekte durchgeführt. Für die Schweiz wurde der Fokus auf die folgenden drei Grundthemen gelegt:

Drei Grundthemen: natürliche Differenzierung, Lernseitigkeit und Beurteilung

Für das Schweizer Projekt hat sich die Projektleitung bewusst auf wenige Schwerpunkte des gesamten Projektes beschränkt. Die übergeordnete Fragestellung ist die Frage nach dem Umgang mit Diversität am Beispiel des Mathematikunterrichts. Das Projekt orientiert sich an den Werten der Inklusion. Es geht davon aus, dass Unterricht so organisiert werden kann, dass alle Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht in der gleichen Klasse unterrichtet werden können.

Das Konzept der Inklusion (vgl. Boban & Hinz, 2003; Reich, 2012; Moser, 2013) sieht vor, den Unterricht so zu gestalten,

dass alle Schülerinnen und Schüler davon gleichermassen profitieren können. Dies ganz unabhängig davon, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen sie mitbringen und in welchem Umfeld sie aufwachsen.

Aus Sicht der Autorin und des Autors benötigt ein solcher Unterricht eine lernseitige Sichtweise (Schratz, 2009; Anderegg, 2014) und die Didaktik der natürlichen Differenzierung (Feuser, 1995): Unter dem Stichwort der natürlichen Differenzierung wird ein Unterricht verstanden, der mittels einer gleichen Aufgabe oder einem gleichen Auftrag den Lernbedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler gerecht wird. Die Aufgabe oder der Auftrag ist so gewählt, dass verschiedene Strategien und Lernwege angewendet und unterschiedliche Arbeitsmittel eingesetzt werden können. Die Aufgabe der Lehrperson besteht im Begleiten der Lernenden. Dabei geht sie im Sinne der Lernseitigkeit vom Handeln der Schülerinnen und Schüler aus. Die lehrende Person bereitet ein Umfeld vor, in welchem sich die Ler-

Das Projekt geht davon aus, dass Unterricht so organisiert werden kann, dass alle Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht in der gleichen Klasse unterrichtet werden können.

nenden mathematisch bewegen können und reagiert auf das Handeln der Schülerinnen und Schüler. Dadurch kommt die lehrende Person in eine lernende Interaktion: Sie kann die Schülerinnen und Schüler individuell begleiten und die gestellte Aufgabe oder den gestellten Auftrag dem Lernen der Schülerin oder des Schülers entsprechend strukturieren oder öffnen.

³ Deutschland, Bulgarien, Italien, Norwegen, Österreich, Tschechien, Zypern und Schweiz

Innerhalb des Projekts sollen Beispiele und Erfahrungen von Unterricht, welcher sich an einer lernerseitigen Sichtweise und der Didaktik der natürlichen Differenzierung orientiert, sowie von dessen Bewertungspraxis ausgetauscht und diskutiert werden. Entsprechend wird der Unterricht laufend weiterentwickelt.

I. Personalisierung

dank natürlicher Differenzierung

Die Schülerinnen und Schüler erhalten nicht bereits vordifferenzierte Aufgaben/Aufträge in verschiedenen Niveaus, sondern einen Auftrag, der verschiedenen Lernniveaus angepasst werden kann. Der Auftrag ist so gewählt, dass die ganze Lerngruppe (auch in altersgemischten Klassen, inkl. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf und/oder Behinderungen) am gleichen Auftrag auf dem persönlichen Niveau arbeiten kann.

II. Lernerseitige Orientierung,

Arbeit mit Autographen

Im Zentrum des Unterrichtes steht das Lernen der Schülerinnen und Schüler und ihre Produkte, Strategien und Ideen. Das Arbeiten mit Originalarbeiten der Lernenden, sogenannten «Autographen» (Ruf & Gallin, 1998, S. 145ff.), ist ein wesentliches Element der Förderdiagnostik, der Unterrichtsvorbereitung, der Unterrichtsdurchführung und der Leistungsbewertung. Das Reisetagebuch/Lernjournal dient einem solchen Unterricht.

III. Beurteilung

Die Schule hat neben der Sozialisierung und Subjektivierung auch die Aufgabe der Selektion (vgl. Fend, 2006, S. 49ff.;

Biesta, 2010, S. 19), folglich müssen Lehrpersonen bewerten. Eine gute Bewertung setzt sich aus formativen und summativen Beurteilungsformen zusammen. Neben den Kompetenzen sollen auch Fragen des Lernverhaltens und der Lernfortschritte einfließen (vgl. Lötscher & Roos, 2014). Das Reisetagebuch/Lernjournal und Autographen sind auch bei der Beurteilung ein zentrales Element. Eine pädagogisch sinnvolle Beurteilung ist für alle beteiligten Personen (inklusive Schülerin/Schüler und Eltern) transparent. Die Schülerinnen und Schüler kennen ihren Lernstand und die Einschätzung desselben durch die Lehrperson.

Projekt als «Think Tank»

Die Organisation des Projektes soll im Sinne eines offenen «Think Tanks» organisiert sein. Personen aus Wissenschaft und Praxis, welche sich mit einem offenen, forschungsorientierten und dialogischen Mathematikunterricht beschäftigen, werden zum Austausch aufgefordert. Während vier Forschungstreffen⁴ soll eine Auseinandersetzung zu den drei gewählten Schwerpunkten stattfinden. Die folgenden Elemente unterstützen die Auseinandersetzung:

- Gäste werden zu einem Referat oder einem Input eingeladen. Dieser bezweckt, den Horizont des Forschungsfeldes theoretisch zu erweitern und sein Profil zu schärfen. Hier kann eine direkte Auseinandersetzung und Diskussion mit einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stattfinden.

⁴ Geplant sind die Treffen im September 2014, Januar 2015, Mai 2015 und September 2015.

- Teilnehmende Praktikerinnen und Praktiker bringen Aufgabenstellungen und die dazugehörigen Autographen aus ihrem Unterricht mit und berichten von ihren Erfahrungen. In einer Diskussion werden die Daten und Erfahrungen von Fachleuten sowohl aus Praxis als auch aus Wissenschaft ausgewertet, so dass sie für die Entwicklung des eigenen Unterrichtes wie auch für die Beantwortung der Forschungsfragen des Projektes verwertet werden können.
- In geführten Diskussionsrunden werden Aspekte der drei Schwerpunkte im Sinne einer thematischen Schärfung diskutiert, um generalisierte Aussagen zu erhalten.

Ziel der Treffen ist eine gemeinsame Weiterentwicklung der drei Schwerpunkte. Am Schluss des Projektes sollen eine Tagung und eine Publikation mit den Resultaten der verschiedenen Treffen stehen. Dabei sollen Beispiele gelingender Praxis und wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert und diskutiert werden.

Aktionsforschung steht im Zentrum

Im Zentrum des Forschungsprojektes steht die Unterrichtsentwicklung im Sinne der Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer entwickeln in ihrem Schulalltag kleine Unterrichtssequenzen, welche aus einem Auftrag oder einer kleinen Lektionenabfolge bestehen können. Diese Unterrichtssequenzen orientieren sich an den beiden Grundbedingungen der «natürlichen Differenzierung» und der «Lernseitigkeit». An den einzelnen Forschungstreffen präsentieren sie die den Schülerinnen und Schülern gestellte Aufgabe, die dazugehörigen Autographen und ihre Erfahrungen. In der an-

schliessenden Diskussion werden die folgenden Fragen thematisiert:

- Welche Lernschritte, Lernerfahrungen und angewendete Strategien zeigen sich in den Autographen? Was haben diese mit der Aufgabe und/oder dem Unterrichtssetting zu tun?
- Welcher Zusammenhang zeigt sich zwischen den Aufträgen und den Autographen der einzelnen Schülerinnen und Schüler? Zeigen sich in Bezug auf die Aufgabe und das Unterrichtssetting Gelingens- und Verhinderungsbedingungen, welche als Hypothese generalisiert werden können?
- Welche Interventionen und Bedingungen haben dazu beigetragen, dass die Arbeit gelungen bzw. nicht gelungen ist? Welche Hypothesen haben die Teilnehmenden, die einen Fall einbringen und inwiefern erscheinen diese Annahmen für die Zuhörenden als nachvollziehbar?
- Welcher nächste Schritt/welche Aufgabe könnte auf diese Sequenz folgen? Mit welchen Autographen könnte in der Klasse gearbeitet werden?
- Wie wurden die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler bewertet und welche Erfahrungen wurden damit gemacht bzw., wenn die Arbeiten nicht bewertet wurden: Wie können die Resultate der Schülerinnen und Schüler beurteilt werden?

Der Gewinn dieser Diskussion ist ein dreifacher: Die präsentierende Person hat in diesem Setting die Möglichkeit, ein eigenes Unterrichtsbeispiel durch kritische Freunde evaluieren zu lassen und erhält eine direkte Rückmeldung zu ihrer Arbeit. Die Mitdiskutierenden erhalten Einblicke in andere Unterrichtsbeispiele und -Settings und da-

durch Anregungen für den eigenen Unterricht. Durch die Diskussion werden persönliche Haltungen und Werkzeuge kritisch reflektiert und erweitert. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten empirische Daten, welche für die Fragestellung des Gesamtprojekts eine wichtige Grundlage darstellen.

Empirische Unterrichtsforschung

Neben der persönlichen Weiterentwicklung des Unterrichts der Praktikerinnen und Praktiker verfolgt das Projekt auch wissenschaftliche Fragestellungen:

- Inwiefern kann mit offenen Aufgaben zur natürlichen Differenzierung ein inklusiver Mathematikunterricht gestaltet werden?
- Unter welchen Bedingungen kann ein Mathematikunterricht unter der didaktischen Vorgabe der «natürlichen Differenzierung» und der «Lernseitigkeit» gelingen?
- Welche aus pädagogischer Sicht sinnvollen Möglichkeiten der Bewertung im Zusammenhang mit einem derart gestalteten Unterricht können innerhalb der gesetzlichen Vorgaben eingesetzt werden?

Für die Untersuchung werden die in den Diskussionen generierten Daten qualitativ ausgewertet. Jeweils am Ende eines Forschungstreffens finden Gruppendiskussionen zu den drei Grundthemen des Projektes statt, welche aufgezeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden in die nachfolgenden Diskussionsrunden als Stimuli eingebracht.

Des Weiteren besteht für Forschende mit individuellen Forschungsfragen die Möglichkeit, sich am Projekt beteiligen.

Ausblick

Die Projektleitung ist vor dem beschriebenen Hintergrund aktuell auf der Suche nach Praktikerinnen und Praktikern, welche Interesse an der Teilnahme an den Forschungstreffen haben. Idealerweise nimmt jeweils ein Tandem, bestehend aus Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin / Schulischem Heilpädagogen, teil. Für Studierende oder Forschende besteht die Möglichkeit, innerhalb des Projektes individuelle Forschungsvorhaben zu realisieren und Qualifikationsarbeiten zu schreiben. Interessierte Personen aus den genannten Bereichen nehmen bitte direkt mit Niels Anderegg (niels.anderegg@hfh.ch) Kontakt auf. Er steht auch für weiterführende Fragen gerne zur Verfügung.

Literatur

- Ahrbeck, B. (2012). *Der Umgang mit Behinderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichts-evaluation durch Aktionsforschung* (4., überarb. und erw. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Anderegg, N. (2014). Lernseitige Perspektiven auf Unterricht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 5–10.
- Biesta, G. (2010). *Good Education in an Age of Measurement. Ethics, Politics, Democracy*. Boulder: Paradigm Publishers.
- Boban, I. & Hinz, A. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt verwirklichen*. Halle an der Saar: Martin-Luther-Universität.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule – Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: VS.

Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lötscher, H. & Roos, M. (2014). Leistungsbeurteilung im Spannungsfeld von Förderung und Selektion. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 5–11.

Moser, V. (Hrsg.). (2013). *Die inklusive Schule. Standards für die Umsetzung* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Reich, K. (Hrsg.). (2012). *Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. Standards und Regeln zur Umsetzung einer inklusiven Schule*. Weinheim: Beltz.

Ruf, U. & Gallin, P. (1998). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 2: Spuren legen – Spuren lesen. Unterricht mit Kernideen und Reisetagebüchern*. Seelze-Velber: Kallmeyer.

Schratz, M. (2009). «Lernseits» von Unterricht. Alte Muster, neue Lebenswelten – was für Schulen? *Lernende Schule*, 12 (46/47), 16–21.

Niels Anderegg, MA
niels.anderegg@hfh.ch

Annette Koechlin, MSc
annette.koechlin@hfh.ch

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich